

JURISPRUDENCE

НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ КЛІМАТИЧНИХ ВІДНОСИН ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Мачуський В.В.

старший викладач кафедри іноземних мов

Юридичного інституту "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

THE APPROXIMATION OF THE LEGISLATION OF UKRAINE IN THE SPHERE OF CLIMATE RELATIONS TO THAT OF THE EU IN THE CONTEXT OF THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN UKRAINE AND THE EU

Machuskyi V.

Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages

Vadym Hetman Kyiv National University of Economics

Анотація

У статті досліджується процес наближення законодавства України у сфері кліматичних відносин до права Європейського Союзу у контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Акцентується увага на тому, що починаючи із кінця ХХ століття у світі спостерігається значне погіршення стану навколишнього середовища, що значно вплинуло на зміну клімату. Наголошується, що на сьогоднішній день зміна клімату є однією з основних проблем світового розвитку з потенційно серйозними загрозами для глобальної економіки, міжнародної безпеки, ризиками для здоров'я і життя людей.

Зазначається, що глобальний характер екологічних проблем щодо зміни клімату у світі та Україні, зумовлює необхідність подальшого розвитку міжнародного екологічного права як правової основи для міжнародного екологічного співробітництва.

Вказується, що адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері запобігання зміни клімату є однією з основних складових частин системи інтеграції України до ЄС, що є пріоритетним напрямом української зовнішньої політики держави.

Наголошується, що, незважаючи на наявність діючого законодавства про у сфері кліматичних відносин в Україні, значне коло питань щодо охорони клімату потребують мережевого удосконалення. Адаптація вітчизняного законодавства до законодавства ЄС у сфері клімату дозволить наблизити законодавство України до європейських стандартів.

Abstract

The article examines the process of approximation of the Ukrainian legislation in the sphere of climate relations to that of the EU in the context of the Association Agreement between Ukraine and the EU. A particular attention is given to the fact that since the end of the 20th century, the world has seen a significant deterioration of the environment, which has significantly affected climate change. It is emphasized that today climate change is one of the main developmental problems in the world with potentially serious threats to the global economy, international security, risks to people's health and lives.

It is noted that the global nature of environmental problems related to climate change in the world and in Ukraine necessitates the further development of international environmental law as a legal basis for international environmental cooperation.

It is indicated that the adaptation of Ukrainian legislation to the EU legislation in the field of climate change prevention is one of the main components of the system of integration of Ukraine into the EU, which is a priority direction of the Ukrainian foreign policy of the state.

It is emphasized that, despite the existence of current legislation on climate relations in Ukraine, a significant range of issues related to climate protection require network improvement. Adaptation of domestic legislation to EU climate legislation will bring Ukrainian legislation closer to European standards.

Ключові слова: право навколишнього середовища ЄС, клімат, кліматичні відносини, запобігання зміни клімату, Директива ЄС, Угода про асоціацію, екологічне законодавство України, адаптація, апроксимація.

Keywords: EU environmental law, climate, climate relations, prevention of climate change, EU directive, Association Agreement, environmental legislation of Ukraine, adaptation, approximation.

Постановка проблеми. У XXI столітті людство зіштовхнулось зі специфічними загрозами для навколишнього середовища у зв'язку із забрудненням повітря, води та ґрунту, зменшення біологічного різноманіття видів й зміни клімату, у зв'язку з чим, охорона навколишнього середовища стала предметом численних національних, наднаціональних та міжнародних правових норм [1, с. 13].

Починаючи із 1959 р. температура на території Європи почала зростати в середньому приблизно з +0,3°C до +0,5°C, що свідчить про значні проблеми пов'язані із зміною клімату. Майже кожен другий мешканець (49%) Європейського Союзу - (далі ЄС) сприймає зміну клімату як головну світову загрозу для території Європи [2].

Зміна клімату є однією з основних проблем світового розвитку з потенційно серйозними загрозами для глобальної економіки та міжнародної безпеки внаслідок підвищення прямих і непрямих ризиків, пов'язаних з енергетичною безпекою, забезпеченням продовольством і питною водою, стабільним існуванням екосистем, ризиками для здоров'я і життя людей [3].

Право ЄС є показовим прикладом забезпечення якісної регламентації його норм у сфері охорони навколишнього середовища та запобігання зміни клімату.

За оцінками європейських фахівців, станом на сьогодні законодавство ЄС у сфері охорони довкілля є одним з найбільших повних, розроблених, прогресивних і досконалих [4, р. 732].

Глобальний характер екологічних проблем загальною та проблем запобігання зміни клімату, зумовлює необхідність подальшого розвитку міжнародного екологічного права як правової основи для міжнародного екологічного співробітництва.

Для України євроінтеграційний шлях – це зовнішньополітичний рух, який втілюється шляхом прийняття та імплементації важливих нормативно-правових актів, задля повноцінного членства в європейському співтоваристві. [5, с. 9].

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері охорони навколишнього середовища та запобігання зміни клімату є однією з основних складових частин системи інтеграції України до ЄС, що є пріоритетним напрямом української зовнішньої політики держави

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання наближення законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища та запобігання зміни клімату до права Європейського Союзу є предметом дослідження багатьох вітчизняних вчених, зокрема: В.І. Андрейцева, Н.І. Андрусевич, І.М. Андрущенко, М.М. Бринчука, Т.О. Будякова, І.А. Грицяка, В.І. Курила, Н. О. Максименцевої, М.М. Мікієвіч, І.Б. Мачуської, О.П. Світличного, Ю. С. Шемшученка, Н.Я. Шпарика та інших та зарубіжних вчених, а саме: Д.С. Батгісті, Р.Л. Нейлор, К. Марвел, Дж.Дж. Кеннеди, Дж. Вайт, Х. Фаунтейн, М. Инглант, Дж. Найт, Дж.Дж. Кенни, С. Фолланд, Дж. Харрис, Д. Паркер, О. Мукк, Дж. Слінго та ін.

Мета статті полягає у дослідженні процесу наближення законодавства України у сфері кліматичних відносин до права Європейського Союзу у контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Виклад основного матеріалу. Формування правового регулювання охорони навколишнього природного середовища, у тому числі і у сфері кліматичних відносин, пройшло складний шлях становлення починаючи із 70-х рр. минулого століття, що пов'язано із проведення Стокгольмської Конференції ООН з проблем навколишнього середовища людини (1972 р.), одним із головних напрямів якої стало формування екологічної політики, встановлення єдиних стандартів щодо охорони навколишнього середовища [6].

З середини 90-х рр. минулого сторіччя екологічна політика ЄС, у тому числі і у сфері запобігання зміни клімату, вироблення відповідних стандартів його захисту є одним із пріоритетних напрямів Європейського співтовариства.

Формування політики ЄС у сфері охорони навколишнього середовища та запобігання зміни клімату здійснювалась поетапно шляхом прийняття низки документів як загального характеру щодо охорони довкілля, так і нормативних актів у сфері кліматичних відносин, а саме: шести програм дії з навколишнього середовища (1973 - 2000 р.), де закріплені основні базові принципи екологічної політики ЄС та Сьомої програми дій з охорони навколишнього середовища до 2020 р. «Жити добре, в межах можливостей нашої планети», направлена на підвищення екологічної сталості в Європі [7]. Важливе значення для подальшого розвитку екологічної політики ЄС в галузі охорони довкілля та запобігання зміни клімату стала ратифікація Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 1993 р. [8], Амстердамського договору, що закріпив загальні принципи охорони навколишнього середовища та прийняття Європейською Комісією Європейської програми зі зміни клімату (2000 р.), мета якої полягає у визначенні та розвитку усіх необхідних елементів стратегії ЄС для імплементації Кіотського протоколу [9].

ЄС є світовим лідером у боротьбі зі зміною клімату, що має на меті скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року та стати першим кліматично нейтральним континентом до 2050 р., досягнувши чистого нульового балансу викидів, що буде сприяти обмеженню глобального потепління [10].

У цьому контексті затвердження довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки передбачає виділення 30% загальних витрат на проекти, пов'язані з кліматом [11].

З метою запобігання зміни клімату в ЄС прийнято ряд Директив Європейського парламенту та Ради, а саме: Директива 2002/3/ЄС стосовно озону в атмосферному повітрі; Директива 93/389/ЄС щодо механізмів контролю викидів вуглекислого газу та інших парникових газів у Співтоваристві; Директиви 2003/87/ЄС; Рішення Ради 99/296/ЄС

щодо механізмів моніторингу викидів вуглекислого газу та інших парникових газів у Співтоваристві; Комюніке Комісії Ради Європи та Європейського парламенту відносно політики та заходів Європейського Союзу з зниження викидів парникових газів: «До Європейської програми зі зміни клімату» та інш.

Таким чином, необхідно зазначити, що на сьогоднішній день Європейське співтовариство є одним із провідних світових лідерів, мета якого полягає у захисті навколишнього середовища та запобіганні зміні клімату, як необхідної складової гармонійного розвитку суспільства.

Протягом тривалого часу економічний розвиток держави супроводжувався незбалансованою експлуатацією природних ресурсів, порушенням екологічної рівноваги, що значно вплинуло на зміну клімату в Україні.

Зміни клімату створюють серйозні загрози для збалансованого розвитку України через високий рівень вуглецевої смності економіки, збільшення кількості екстремальних погодних явищ та пов'язаних з ними ризиків для здоров'я і життєдіяльності населення, природних екосистем, що мають тенденцію до посилення в найближчому майбутньому.

Вирішення екологічних проблем, у тому числі і у сфері кліматичних відносин, неможливе без міжнародного співробітництва. Інтеграційні та глобалізаційні процеси останніх двох століть об'єктивно визначили тенденції до єдиних підходів у формуванні права європейських країн [12, с. 191]. У цьому контексті співробітництво між Україною та ЄС у сфері кліматичних відносин є завданням, що безпосередньо впливає з Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС 2014 р. [13].

Угода про Асоціацію між Україною та ЄС є потужним стимулом для реформування політики у сфері кліматичних відносин, забезпечення її інтегрованого характеру та підвищення ефективності. Імплементация екологічної складової Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС має бути підпорядкована досягненню цілі реформування системи екологічного врядування з метою покращення стану та підвищення захисту довкілля України.

Глава 6 Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, окреслює основні сфери співпраці для змін у системі екологічного врядування і є ключовою для розуміння стратегічної суті екологічних реформ. Відповідно до положень Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС передбачається, що посилення природоохоронної діяльності матиме позитивні наслідки для збереження природних ресурсів, інтеграції екологічної політики в інші сфери політики держави [14, с. 525].

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС передбачена статтею 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС і їх державами-членами, є однією із головних складових політики європейської інтеграції України, а також – одним з найважливіших аспектів співробітництва України та ЄС. Відповідно до статті 51 Угоди про партнерство та співробітництво

між Україною і ЄС та їх державами-членами від 16 червня 1994 р., Україна взяла на себе зобов'язання вживати заходів для поступового приведення національного законодавства у відповідність із законодавством ЄС, у тому числі і у сфері довкілля [15].

Відповідно до Розділу V Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», одним із пріоритетних напрямів програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, є охорона довкілля [16].

Реалізація положень про приведення національного законодавства у сфері кліматичних відносин у відповідність до норм законодавством ЄС, зазначені і у інших законодавчих актах. Так, в п. 4.8. Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» зазначено, що основними вимогами до екологічного законодавства є його відповідність Конституції України та наближення до відповідних директив ЄС, забезпечення впровадження багатосторонніх екологічних угод (конвенцій, протоколів тощо) [3].

Адаптація вітчизняного законодавства у сфері клімату до вимог ЄС тісно пов'язані з удосконаленням національного законодавства у відповідності з європейськими стандартами.

Так, з метою запобігання зміні клімату Україною була здійснена ратифікація Паризької угоди, затвердження Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року [17], що має на меті вдосконалення державної політики у сфері зміни клімату для досягнення сталого розвитку держави, створення правових та інституційних передумов для забезпечення поступового переходу до низьковуглецевого розвитку за умови економічної, енергетичної та екологічної безпеки і підвищення добробуту громадян.

Також, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України презентована дорожня карта імплементации системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів і національної системи торгівлі викидами, що запроваджена на виконання Директиви 2003/87/ЄС та запроваджує систему моніторингу, звітності та верифікації щодо впровадження національної системи торгівлі викидами [18, с. 30] Охорона довкілля в Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС. Доповідь Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС Брюссель, 18 травня 2017 року. 9 с. <https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Dovkillia-Fin-6.pdf>

Висновки. Враховуючи вище наведене доцільно зробити наступні висновки. Зміна клімату та деградація навколишнього середовища є екзистенційною загрозою для світу та Європи з якою людство зіштовхнулось у XXI столітті.

Право Європейського Союзу, що сформувався наприкінці XX ст. стало є показовим прикладом забезпечення якісної регламентації його норм у сфері охорони навколишнього середовища та запобігання зміні клімату.

Для України шлях до євроінтеграції полягає у прийнятті та імплементації важливих нормативно-правових актів у сфері охорони навколишнього середовища та запобіганні зміні клімату. Ключовим елементом успішної інтеграції України до ЄС є досягнення певного рівня узгодженості законодавства з *acquis communautaire*.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС – це новий поштовх для вдосконалення правового регулювання відносин у сфері запобігання зміні клімату, покращення виконання міжнародно-правових стандартів через призму джерел права Європейського Союзу.

Таким чином, євроінтеграційні прагнення України потребують застосування не лише кращих практик країн ЄС, а й європейських стандартів як правових умов модернізації у сфері запобігання зміні клімату. Розвиток правового регулювання у сфері кліматичних відносин через механізм адаптації законодавства України до правової системи ЄС має забезпечувати виконання вимог європейського кліматичного законодавства відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, Програми інтеграції України до ЄС.

Список літератури

1. Качурінер В.Л. Правове регулювання екологічної політики Європейського Союзу у сфері виробництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.11. 2016. 243 с.
2. Come sta cambiando il clima in Italia? URL: <https://www.iconaclima.it/italia/clima/clima-italia-come-sta-cambiando/>
3. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28 лютого 2019 р. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2019. № 16. ст.70.
4. Sands Ph. Principles of international environmental law / Ph. Sands. Cambridge: Cambridge University Press. 2003. 2-d ed. P. 732.
5. Савенко Г. В. Адміністративно-правове забезпечення євроінтеграційних процесів в екологічній сфері України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 12.00.07. 2018. 26 с.
6. Стокгольмская декларация. United Nations Audiovisual Library of International Law. 2012. URL: http://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_ph_r.pdf
7. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a General Union Environment Action Programme to 2020 «Living well, within the limits of our planet» (COM(2012) 710 final). URL: http://ec.europa.eu/environment/newprg/pdf/7EAP_Prposal/en.pdf.
8. Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату від 09.05.1992 ратифікована Законом України від 29.10.1996 № 435/96-ВР. ВВРУ. 1996. № 50 ст. 277.
9. The European Climate Change Programme. EU Action against Climate Change. URL: https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:37075260.
10. European Climate Pact. URL: https://climatepact.europa.eu/about/climate-change_it.
11. Una visione a lungo termine: un'UE a impatto climatico zero entro il 2050. URL: <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/climate-change/>.
12. Федунь М. Адаптація законодавства України до стандартів Європейського Союзу у сфері поводження з відходами. Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». 2014. Випуск 36. Частина 2. С. 191-199.
13. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27 червня 2014 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
14. Мачуська І.Б. Приватно-правові проблеми вдосконалення правового регулювання надкористування в Україні в контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС. С. 525-532. Адаптація національного законодавства відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Наукова монографія. За редакцією О.В. Кузьменко. К.: Видавничий центр "Кафедра". 2019. 678 с.
15. Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: Закон України від 10 листопада 1994 року. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 46. Ст. 415.
16. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 року № 1629-IV. Офіційний вісник України. 2004. № 15. Ст. 1022.
17. Розпорядження КМУ від 7 грудня 2016 року № 932-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміні клімату на період до 2030 року». URL: <http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249573705>.
18. Охорона довкілля в Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС. Доповідь Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС Брюссель, 18 травня 2017 року. URL: <https://www.civicsynergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Dovkillia-Fin-6.pdf>